

Une voie d'application unifiée du modèle de communication dialogique pour construire une radiographie scolaire régionale

Una Ruta de Aplicación Unificada del Modelo de Comunicación Dialógica para construir una radiografía escolar regional

Edwin H. Agudelo-Agudelo est docteur en communication, professeur au Secrétariat de l'Éducation de Cúcuta (Colombie) (edwin.hagudelo@colsantosapostoles.edu.co) (<https://orcid.org/0000-0002-1805-2736>).
edwincomunica@proton.me

Rafael Obregón est docteur en philosophie, chercheur et représentant de l'UNICEF pour la communication pour le développement.
obregon@unicef.org

Resumen

La Ruta de Aplicación Unificada que se discute en este estudio hace parte de un producto teórico-práctico de una tesis doctoral. El interés de la tesis surgió del deseo de comprender los procedimientos comunicativos en las instituciones educativas públicas por lo que el objetivo consistió en evaluar la implementación de los principios de la comunicación dialógica con el fin de desarrollar un modelo comunicativo que refuerce la educación inclusiva. La metodología empleada fue un estudio de casos, el cual adoptó un enfoque mixto que priorizó el uso de datos cualitativos. Inicialmente, se realizó una revisión bibliográfica para desarrollar categorías de análisis destinadas a identificar las perspectivas de los estudiantes y profesores. El análisis reveló que, si bien se establecen ciertas directrices para la inclusión en instituciones educativas públicas, también se identificaron carencias en relación con las funciones clave de los principios de la comunicación dialógica, lo cual contribuye a la falta de una educación inclusiva. Además, se constató que la mayoría de las instituciones educativas públicas adaptan las normas sobre estudiantes con discapacidad a su contexto, pero en ocasiones no se reconoce en la construcción de sentido y en las experiencias de vida de los estudiantes, la apropiación realizada por la institución. La conexión de estos resultados con la teoría y el contexto actual permitió la formulación de un Modelo de Comunicación Dialógica y la Ruta de Aplicación Unificada del Modelo. En la discusión del presente estudio se amplía la idea esta ruta como herramienta para construir una radiografía escolar.

PALABRAS CLAVE: educación inclusiva, caso de estudio, modelo de comunicación dialógica, Ruta de Aplicación, radiografía escolar

Résumé

La voie d'application unifiée discutée dans cette étude fait partie d'un produit théorique et pratique d'une thèse de doctorat. L'intérêt de la thèse est né du désir de comprendre les procédures de communication dans les établissements d'enseignement public, l'objectif était donc d'évaluer la mise en œuvre des principes de communication dialogique afin de développer un modèle de communication qui renforce l'éducation inclusive. La méthodologie utilisée était une étude de cas, qui a adopté une approche mixte privilégiant l'utilisation de données qualitatives. Dans un premier temps, une revue de la littérature a été réalisée pour développer des catégories d'analyse visant à identifier les perspectives des étudiants et des enseignants. L'analyse a révélé que, bien que certaines lignes

directrices pour l'inclusion dans les établissements d'enseignement publics soient établies, des lacunes ont également été identifiées par rapport aux fonctions clés des principes de communication dialogique, ce qui contribue au manque d'éducation inclusive. Par ailleurs, il a été constaté que la plupart des établissements d'enseignement public adaptent les règles relatives aux étudiants handicapés à leur contexte, mais parfois l'appropriation opérée par l'établissement n'est pas reconnue dans la construction de sens et dans les expériences de vie des étudiants. La connexion de ces résultats avec la théorie et le contexte actuel a permis la formulation d'un modèle de communication dialogique et de la voie d'application unifiée du modèle. Dans la discussion de la présente étude, l'idée de cet itinéraire est élargie en tant qu'outil pour construire une radiographie scolaire.

MOTS CLÉS : éducation inclusive, étude de cas, modèle de communication dialogique, voie d'application, radiographie scolaire

1. Introducción y estado de la cuestión

Ante los lineamientos legales de la educación inclusiva en Colombia (Ley 2216 de 2022; Ley 1618 de 2013, entre otras), las instituciones educativas han adoptado enfoques estratégicos para su implementación. Según Stainback (citado por Saenz 2012), la educación inclusiva implica proporcionar a todos los niños, sin importar su capacidad, raza u otras diferencias, la posibilidad de ser parte de la clase regular y aprender junto a sus compañeros en el aula (Sáenz, 2012, p.28). Por tanto, resulta crucial crear entornos educativos que promuevan una inclusión genuina, no solo centrada en diferencias, sino fundamentada en el respeto a la diversidad. La comunicación facilita la creación de dichos espacios y desempeña un papel decisivo en la relación del individuo con su entorno, proporcionando la comprensión de la realidad circundante y dando lugar a una interpretación personal que se desarrolla a través de la interacción diaria y las experiencias resultantes (Martínez, 2010; Gadea, 2018).

El estudio se contextualiza desde un marco teórico enfocado en las formas de comunicación dialógica utilizadas por los estudiantes con discapacidad en las instituciones educativas y en donde se identificó tres categorías de análisis relacionadas con este objeto: educación inclusiva, modelos de comunicación y comunicación dialógica. En cuanto a la educación inclusiva, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de 1990 fue un hito en la historia educativa, generando esfuerzos internacionales, especialmente en América Latina, para establecer la igualdad a través de políticas. Sáenz (2012) analiza las políticas públicas colombianas en relación con la educación inclusiva y los derechos humanos y sostiene que el aula de clases debe estar dispuesta para todos independientemente de sus capacidades. Gutiérrez (2017) examina la conexión del diálogo con la educación y la sociedad, mostrando cómo va más allá de un proceso de comunicación oral y sí contribuye a crear relaciones y espacios de encuentro en la educación inclusiva. Echeita (2013) subraya que la inclusión educativa debe implementarse para evitar segregación curricular y para atender las necesidades especiales. Según el autor debe existir un conocimiento básico para todos los estudiantes en el aula, a fin de lograr una inclusión real.

Acerca de los modelos de comunicación, a lo largo de la historia, se han desarrollado varios de ellos que buscan comprender las relaciones en diversos niveles y entornos individuales. Aguado (2004) presenta una recopilación de modelos fundamentales, como el de Aristóteles en 338 a.C., que enfatiza la persuasión; el modelo lineal de Harold

Lasswell (1948); el modelo de Carl Hovland (1945) que examina el cambio de actitud; el modelo de Claude Shannon y Warren Weaver (1947) que incluye elementos como fuente, transmisor, canal y receptor; el modelo de Wilbur Schramm (1959) que destaca la relación con elementos compartidos; el modelo de David K. Berlo (1960) que se centra en la codificación y decodificación del mensaje; y el modelo de Marshall McLuhan (1962) que propone que el medio es el mensaje e introduce el término "aldea global". Estos son solo algunos ejemplos de los numerosos modelos existentes.

Por su parte la comunicación dialógica implica un proceso comunicativo basado en el diálogo (Bajtín, 1988, citado por Aristizábal y Patiño, 1998), destacando las interacciones para desarrollar habilidades comunicativas y el pensamiento crítico. En una investigación de Rapanta et al. (2021) se evaluó la enseñanza dialógica inclusiva en la educación secundaria, mostrando mejoras en estrategias dialógicas por parte de los docentes a través de un programa de enseñanza dialógica. Gómez y Hernández (2020) crearon una secuencia didáctica que integra la perspectiva dialógica de la oralidad con los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) que son una norma técnica curricular en Colombia para contestar qué y cómo se debe aprender. Prieto y Duque (2009) resaltaron las contribuciones del Aprendizaje Dialógico a la pedagogía crítica, fomentando una educación equitativa y científica. Ferrada y Flecha (2008) propusieron un nuevo modelo pedagógico denominado "modelo dialógico de la pedagogía", proporcionando herramientas metodológicas para construir el modelo comunicativo basado en la dialógica y la ruta de aplicación en contextos educativos de este estudio.

En cuanto a la Ruta de Aplicación que se discute en este artículo, esta se propone para llevar a cabo una radiografía escolar que en el pensamiento de Bauman (2015), se refiere a un análisis detallado y exhaustivo de una determinada comunidad, con el objetivo de comprender y describir sus características, problemas, dinámicas y desafíos. Bauman argumenta que la radiografía social es necesaria para entender las complejidades y contradicciones de la vida en la sociedad actual. Para fines de este artículo, la ruta permitiría consolidar una radiografía escolar que en esencia es tomar una imagen en profundidad de las instituciones educativas referente a cómo se están aplicando los principios de la comunicación dialógica. Esto para que se refuerce la educación inclusiva, se lleve a cabo construcción activa del conocimiento (Bruner, 2015) y se enriquezca la educación de todos al exponerlos a diferentes perspectivas culturales y sociales (Hooks, 2021), destacando la importancia de una comunidad escolar cohesionada y colaborativa (Anson et al. 1991).

1. Material y métodos

Tras definir el problema, relacionar antecedentes y teoría sobre prácticas educativas y aprendizaje dialógico, se estableció un diseño metodológico mixto, que da prioridad a lo cualitativo y se complementa con datos cuantitativos. Este enfoque le permitió al estudio combinar el método cualitativo y cuantitativo para comprender el objeto de estudio que requiere un análisis crítico y profundo, y que no sería posible abordar de manera completa con solo uno de los métodos (Tashakkori y Teddlie, 2021). El estudio se basó en el método de estudio de casos, analizando diez instituciones en Cúcuta, Norte de Santander, utilizando ambos enfoques de una forma triangulada.

1.1. Participantes

De acuerdo con los datos proporcionados por la secretaría de educación del municipio, la ciudad cuenta con un total de 57 establecimientos educativos oficiales, que se encuentran dispersos en las 10 comunas (19%) que integran la ciudad, abarcando tanto áreas urbanas como rurales que representa aproximadamente 113,000 estudiantes. Basándose en esto, se llevó a cabo una selección no aleatoria para la muestra de entrevistas, que incluyó a 21 estudiantes de diversas escuelas en Cúcuta, Colombia. Estos estudiantes compartían la particularidad de tener discapacidad física o discapacidad cognitiva leve, y estaban cursando grados del sexto al undécimo en la educación secundaria.

En términos de edades, el rango seleccionado para este estudio se situó entre los 12 y los 17 años, cuya elección se fundamenta en la mayor viabilidad de entrevistar a individuos dentro de estas edades, ya que poseen un nivel más avanzado de desarrollo cognitivo y han acumulado un mayor bagaje de experiencias en el sistema educativo, lo que puede resultar en una mayor capacidad para evidenciar las dinámicas en cuestión. Esto se justifica de la misma manera en el enfoque en la educación inclusiva en las Políticas Educativas de Colombia, que se centra en estudiantes con diversas características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje. Es este tipo de comunidad educativa quien enfrentan los desafíos más complejos dentro del sistema educativo para lograr su reconocimiento (Mineducación, 2009). Además, se empleó un cuestionario con escalas de frecuencia tipo Likert para evaluar las opiniones y actitudes de 24 docentes en relación con los estudiantes.

1.2. Instrumentos

Las herramientas usadas para el estudio fueron el análisis documental, la entrevista y el cuestionario. El análisis documental se centró en las instituciones educativas seleccionadas, las entrevistas se realizaron a los estudiantes en situación de discapacidad y los docentes de estos estudiantes respondieron los cuestionarios.

- Análisis documental sobre material educativo inclusivo. Según Bernal (2016), el análisis documental implica investigar a través de la revisión de documentos que proporcionan información sobre un objeto de estudio (p. 256), en este caso sobre material que refiera contenido inclusivo. Este análisis se realizó en instituciones públicas oficiales, examinando materiales como textos internos, afiches, volantes, normativas de referencia y recursos bibliográficos, como Manuales de Convivencia, Proyectos Educativos Institucionales, herramientas tecnológicas, videos, fotografías y bases de datos relevantes para las instituciones. Los documentos elegidos para el análisis, especialmente en relación con los principios dialógicos, debían haber sido creados o promovidos por las instituciones educativas, y debían tener una perspectiva inclusiva, enfocada en una minoría social, preferentemente estudiantes con discapacidades o necesidades educativas especiales. Esta inclusividad se requería independientemente de si los documentos se ajustaban a las normativas legales colombianas. Se admitieron documentos externos solo en los fundamentos de la educación inclusiva, como acceso, permanencia y

calidad, ya que estos aspectos son principalmente evaluados por la Secretaría Municipal de Educación.

- Entrevista a estudiantes en condición de discapacidad sobre formas dialógicas. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la entrevista permite un encuentro de intercambio de información (p. 436), en este caso entre el investigador y los estudiantes con características específicas. En esta investigación, se resalta la flexibilidad del entrevistador en su construcción, dependiendo de la intención de la investigación. La entrevista se dirigió a estudiantes con discapacidad para explorar cómo perciben el derecho a la inclusión en instituciones educativas. Debido a la edad de los estudiantes, se obtuvo el consentimiento de sus padres para llevar a cabo las entrevistas. Se desarrolló una lista de 33 preguntas clasificadas en diez categorías: acceso, permanencia, calidad, diálogo igualitario, transformación, igualdad de diferencias, inteligencia cultural, creación de sentido, solidaridad y dimensión instrumental. Las categorías de acceso, permanencia y calidad se derivaron de procesos fundamentales para garantizar la inclusión educativa según el Decreto 1421 de 2017. Las categorías restantes se originaron en los principios de la comunicación dialógica. Las preguntas propuestas fueron validadas por expertos a través de una validación que enriqueció su orientación e intencionalidad. La entrevista, aplicada a estudiantes con participación ocasional de padres, condujo a la identificación y categorización de respuestas. Estas categorías se analizaron individualmente, resaltando resultados específicos para respaldar la relevancia de la propuesta. Este análisis se guio por las fases metodológicas de la investigación.
- Cuestionario a docentes con preguntas orientadoras sobre comunicación dialógica. Tal como Bernal (2016) el cuestionario obtiene datos necesarios y logra los objetivos propuestos (p. 245). En el cuestionario se consideraron las variables a medir para estandarizar la recopilación de datos. Esta técnica involucró la utilización de escalas de frecuencia tipo Likert para evaluar las opiniones y actitudes de 24 docentes y así identificar las formas de comunicación en las instituciones educativas de Cúcuta. Previamente a su construcción, expertos en el tema participaron en la validación del cuestionario. Los datos fueron cruciales para comprender la perspectiva del grupo de docentes, permitiendo comparar sus aportes con las percepciones de los estudiantes y contribuyendo así a la construcción del modelo de comunicación dialógica y la ruta de aplicación.

1.3. Procedimiento

En primer lugar, se envió una carta a los establecimientos educativos para presentar el trabajo investigativo, posteriormente se organizó la población tanto el de estudiantes como docentes. Seguidamente se aplicaron los instrumentos teniendo en cuenta los valores éticos de la Comisión de Ética de la Universidad del Norte.

1.4. Análisis de datos

La fase inicial (Fase 1) del estudio consistió en una revisión exhaustiva de documentos con un enfoque en las prácticas de aprendizaje dialógico implementadas en aulas de

clases inclusivas. Este análisis proporcionó la base esencial para la formulación de las preguntas que se utilizarán para recolectar datos tanto de los estudiantes como de los docentes. En este proceso, se examinaron documentos normativos presentes en las instituciones educativas, los cuales están vinculados con la educación inclusiva. Estos documentos pueden ser propios de las instituciones o estar fundamentados en directrices políticas emitidas por el Estado. Para garantizar la coherencia con la teoría, se cotejó esta información con los principios de la comunicación dialógica y los diferentes modelos de comunicación existentes. La intersección entre la teoría y la documentación permitió identificar las categorías que posteriormente guiarían la creación de los instrumentos destinados a recopilar información relevante.

En la fase intermedia (Fase 2), basándose en el análisis anterior, se desarrollaron los elementos para conformar el cuestionario enfocado a los docentes, con el propósito de explorar sus vivencias en las instituciones educativas y su relación con la educación inclusiva. Antes de su aplicación, este cuestionario fue sometido a una evaluación por parte de expertos para garantizar la calidad de las preguntas. La finalidad de este cuestionario consistió en identificar los métodos comunicativos empleados por los estudiantes con discapacidad en las instituciones educativas públicas. Siguiendo la misma metodología, se elaboró un formato de entrevista dirigido a los estudiantes con discapacidad que asisten a estas instituciones. Así, estos instrumentos se aplicaron a los estudiantes con discapacidad, en algunas ocasiones en compañía de sus padres, con el propósito de explorar sus vivencias en el entorno de la educación inclusiva en sus respectivas escuelas. Este enfoque tenía como meta investigar cómo los estudiantes perciben el sentido y la experiencia de vida en relación con su derecho a la inclusión en las instituciones educativas públicas.

La última fase (Fase 3), fue la formulación de un modelo y ruta de aplicación que refuerce, surgiera o transforme los patrones comunicativos actualmente presentes en las instituciones educativas públicas destinados a estudiantes con discapacidad. Para la concepción de este enfoque comunicativo dialógico, se consideraron no solo los fundamentos teóricos construidos, sino también las percepciones identificadas en la investigación. Este modelo se basó en una comunicación que integre el diálogo como elemento fundamental y, a su vez, se alinee con las directrices fundamentales de las políticas de educación inclusiva. Además, también se pensó en el diseño de una ruta de aplicación donde en ambos el diálogo esta mediado no solo por el habla, sino por todos los símbolos que contribuyan a la construcción de una comunicación efectiva con los demás. La propuesta de estos instrumentos puede promover un enfoque de aprendizaje colaborativo en el que se incluyan a todos los actores educativos, fomentando una interacción constante. Todo esto fue sustentado teóricamente en los principios de la comunicación dialógica explorados, así como en el enfoque ecológico, que considera todos los entornos que influyen en el desarrollo de los individuos.

2. Resultados

Para el análisis de los datos obtenidos, que abarcan tanto aspectos cualitativos como cuantitativos, se definieron diez categorías: siete se centran en los principios fundamentales de la comunicación dialógica y tres derivan de la Política de Educación de Colombia. Estas categorías son: Acceso, Permanencia, Calidad, Diálogo igualitario, Inteligencia cultural, Transformación, Dimensión instrumental, Solidaridad, Creación de

sentido e igualdad de diferencias. Las mismas fueron empleadas para interpretar los resultados, llevar a cabo la discusión y construir el modelo de comunicación dialógica. Estas categorías se establecieron después de definir los objetivos de la investigación y desarrollar el marco teórico.

Los datos analizados y asignados a estas categorías también desempeñaron un papel importante en el entendimiento de cómo los estudiantes construyen significados y experimentan su vida, plasmando sus ideas y reflexiones a través de los principios dialógicos. En consonancia con esto, las categorías de acceso, permanencia y calidad emergieron en base a los procesos esenciales que deben ser abordados de manera integrada para asegurar la educación inclusiva, de acuerdo con el Decreto 1421 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Por otro lado, las categorías de diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, solidaridad, creación de sentido e igualdad de diferencias se derivaron de la investigación de los principios de la comunicación dialógica.

Los estudiantes que fueron objeto de entrevista y constituyen la muestra de este estudio fueron admitidos en sus respectivas instituciones entre los años 2011 y 2020. Esta cronología refleja un vínculo constante y progresivo con las escuelas, lo que sugiere que han tenido una trayectoria continua en el entorno educativo. Esta perspectiva también implica un nivel de conocimiento tanto del estudiante como de sus características de desarrollo en el proceso educativo. Sin embargo, se observa una diversidad en los grados escolares a los que han ingresado y en los que actualmente se encuentran. Esto implica que han iniciado procesos de acompañamiento desde diferentes etapas, abarcando desde la infancia hasta la preadolescencia y adolescencia. En este contexto, se enfrentan al desafío de lidiar con la diversidad de procesos educativos dentro de sus discapacidades, un aspecto que todos reconocen con respecto a sus condiciones.

2.1. Principales hallazgos

En la etapa inicial de la entrevista, se procedió a obtener información directa de los estudiantes sobre sus instituciones educativas, con el fin de comprender y categorizar sus contextos escolares. La variada gama de grados escolares en los que se encuentran permitió una organización de datos que ofreció una perspectiva general de la etapa de la adolescencia. Frente a la amplia variedad de condiciones de discapacidad presentes, se adoptó una perspectiva ética y práctica en la ejecución de la investigación al considerar la caracterización específica de discapacidad asociada a cada estudiante dentro de su institución educativa. Esto no solo puso de manifiesto un seguimiento médico sino también la autoconciencia de sus distintas realidades, lo que permitió un conocimiento más profundo de los procesos de apoyo a lo largo de su experiencia escolar. Las discapacidades abordadas en este estudio abarcan un campo amplio: autismo de nivel 1, déficit motor visual, retraso mental moderado con comportamiento deteriorado nulo, retraso cognitivo leve, asperger de grado 1, TDAH con déficit de atención leve, retraso en el desarrollo, atraso psicomotor, retraso mental con dificultades en el aprendizaje, trastorno emocional de conducta, trastorno bipolar, hipoacusia, parálisis cerebral infantil en extremidades inferiores, discapacidad intelectual leve y discapacidad de aprendizaje-dislexia.

Inmediatamente después, se pudo observar que, a partir de esta identificación exhaustiva de las discapacidades presentes en los estudiantes entrevistados, se revela la diversidad de estas condiciones, y los entrevistados demuestran un entendimiento y reconocimiento maduro de sus propias realidades y experiencias. Sin embargo, es importante señalar que uno de los entrevistados afirmó no tener ninguna discapacidad, posiblemente debido a la falta de información o a procesos de autoaceptación. Curiosamente, a pesar de esto, todos los entrevistados han sido recomendados por sus instituciones educativas para participar en procesos de adaptación curricular, lo que sugiere un nivel elevado de conciencia y aceptación de sus propios diagnósticos, una observación positiva en términos de autoconciencia.

2.1.1. Acceso

Se consulta a los estudiantes sobre cómo se materializó su acceso a la institución, revelando una variedad de respuestas. Se destaca la participación de los padres en el proceso de solicitud, evidenciando que no es una tarea que los estudiantes realicen solos, dado su estatus de menores. La implicación de un adulto representante desde el inicio de la solicitud es fundamental. Una observación interesante es la percepción de los estudiantes respecto a la atención y disposición de la institución durante el proceso de solicitud. Algunos estudiantes señalan una atención positiva y especializada, expresando experiencias agradables en su ingreso. En cuanto a los docentes, en la pregunta sobre la oferta inclusiva de las instituciones en el cuestionario, la mayoría considera que la oferta es amplia.

2.1.2. Permanencia

En relación con el transporte escolar como medio de apoyo para la permanencia y asistencia a la institución, los estudiantes señalan que no todos tienen acceso a esta opción. Algunos estudiantes venezolanos que cruzan la frontera a pie para asistir a colegios en la ciudad de Cúcuta cuentan con este servicio, aunque no abarca a todos los estudiantes venezolanos en la ciudad. Este servicio ha sido intermitente debido al cierre de la frontera. En Cúcuta, el transporte escolar es una opción limitada y poco desarrollada, lo que podría beneficiar a muchos estudiantes. Aunque algunos estudiantes del estudio viven cerca de sus colegios y no lo requieren, se reconoce que estudiantes con discapacidades motrices podrían mejorar su calidad de vida si tuvieran acceso a este servicio. Varios estudiantes expresaron su disposición a usar el transporte escolar para reducir distancias y mitigar riesgos como la inseguridad. La gestión y solicitud de este servicio debe ser llevada a cabo por las instituciones educativas en colaboración con las autoridades municipales. Solo estas últimas cuentan con la infraestructura y recursos necesarios para proporcionar el transporte escolar, ya que el presupuesto de la mayoría de las instituciones no lo permite.

2.1.3. Calidad

La calidad en los procesos educativos de los estudiantes se basa en los acompañamientos proporcionados dentro de las instituciones, abarcando ámbitos académicos, psicológicos y sociales, normalmente durante las clases. Sin embargo, más de la mitad de los estudiantes indican que no reciben ajustes ni acompañamiento, mientras que otros afirman que sí se les brindan estas adaptaciones, según sus necesidades individuales. De acuerdo con las respuestas de los profesores, también se

refleja que los ajustes necesarios no se están aplicando de manera constante para todos los estudiantes en condición de discapacidad.

2.1.4. Dialogo igualitario

En respuesta a las preguntas planteadas, la gran mayoría de los estudiantes afirman tener un diálogo fluido con sus compañeros, docentes y directivos. Solo tres estudiantes mencionan experimentar ocasionalmente diferencias o conflictos con sus compañeros, lo cual es considerado un aspecto normal en las interacciones, siempre y cuando se resuelvan mediante argumentos y acuerdos (Prieto y Duque, 2009). A pesar de estas diferencias, todos los estudiantes destacan la positividad de las actividades dialogantes que se generan en su contexto educativo. Estas actividades no solo hacen que su entorno sea más ameno, sino que también contribuyen a su desarrollo personal y a su proceso de aceptación de habilidades y adaptación al entorno, dado que son estudiantes en situación de discapacidad.

Dado que los estudiantes entrevistados abarcan diversos grados y edades, algunos de ellos expresan sentimientos de amistad, compañerismo, atención y satisfacción en sus interacciones: "Hablo mucho con mis compañeros, somos sociables, nos escuchamos mutuamente y mantenemos una buena relación como compañeros de clase" (Estudiante #6). Sin embargo, algunos estudiantes comentan sobre las dificultades en la comunicación o cómo esta ha evolucionado con el tiempo, lo que ha disminuido su interés en interactuar con sus compañeros. Estos casos encuentran desafíos en el diálogo y la comunicación con sus compañeros: "Mis compañeros me hablan por respeto, pero nadie parece estar interesado en entablar una amistad conmigo" (Estudiante #18).

2.1.5. Inteligencia cultural

Con relación a cómo comparten sus conocimientos y habilidades con sus compañeros en clase, los estudiantes ofrecen respuestas variadas que señalan hacia una diversidad de actividades. Algunos mencionan participar en actividades como poesía, canto y exposiciones para compartir lo que saben: "Participar en poesía, cantar y mis exposiciones son formas en las que comparto mis conocimientos" (Estudiante #2). Otros estudiantes fundamentan su participación en actividades de talento, compartiendo manualidades, pintura, baile y poesía, como lo expresa uno de ellos: "Hablo de animales y sé más de lo que la profesora enseña" (Estudiante #7).

Además, los estudiantes también demuestran interés en compartir sus conocimientos teóricos o lo que han aprendido en las diferentes clases. Aunque en este estudio de caso las actividades deportivas no fueron ampliamente mencionadas, uno de los estudiantes destaca su disposición a compartir sus habilidades futbolísticas con otros: "Juego solo a la pelota, pero últimamente me gusta compartir y enseñar lo que sé sobre fútbol" (Estudiante #10). Sin embargo, hay dos estudiantes que no se muestran tan positivos en su interacción y prefieren mantener una actitud más introvertida. A pesar de reconocerse como tímidos o callados en situaciones sociales, intentan involucrarse en las actividades y proyectos escolares que saben que afectarán su rendimiento académico. En general, varios estudiantes hacen uso del diálogo y la expresión oral para compartir sus conocimientos y habilidades con sus compañeros de clase, considerando que hablar es una herramienta fundamental para interactuar y

transmitir lo que piensan: "Hablar y compartir lo que sé es lo más fácil para expresar mis pensamientos" (Estudiante #12).

2.1.6. Transformación

En cuanto a cómo se han sentido tratados por sus compañeros, profesores y directivos, los estudiantes respondieron de manera bastante similar en general. Los sentimientos expresados estaban relacionados con una aceptación positiva, acogida y afecto por parte de la institución y sus miembros. Las emociones destacadas incluían sentimientos como felicidad, buen trato, satisfacción y mejora continua. La importancia del respeto como valor fundamental en las relaciones interpersonales también fue enfatizada: "Soy feliz en mi colegio", "me tratan bien", "me gusta", "es buena", "siempre va mejorando" (Estudiante #7).

En la mayoría de los casos, estas expresiones de satisfacción y aprecio se manifestaron de manera espontánea y positiva, mostrando una conexión inmediata en las respuestas de los estudiantes. Sin embargo, en algunos casos iniciales, se experimentaron dificultades, posiblemente debido a la falta de aceptación o a la falta de conocimiento por parte de los compañeros. A medida que se estableció una mayor cercanía y se reconocieron las cualidades personales de los estudiantes, se generaron nuevas amistades y relaciones más sólidas, lo que contribuyó al crecimiento emocional y fortalecimiento de las relaciones en la institución. Esta evolución lleva a la segunda pregunta planteada a los estudiantes, que indagaba si había cambiado el trato de sus compañeros, profesores y directivos a lo largo de su estadía en el colegio. Un estudiante expresó: "Con el paso del tiempo, ha mejorado y ahora se mantiene en un tono de respeto" (Estudiante #7). Los docentes también opinaron que, en su mayoría, los estudiantes mantienen un buen trato entre ellos, incluso si piensan o actúan de manera diferente.

2.1.7. Dimensión instrumental

Respecto a cómo han sido tratados por sus compañeros, profesores y directivos, los estudiantes compartieron experiencias similares en general. Los sentimientos expresados reflejaban una aceptación positiva, un ambiente acogedor y afecto por parte tanto de la institución como de sus miembros. Las emociones mencionadas incluían sensaciones de felicidad, trato amable, satisfacción y una percepción de constante mejora. Además, se subrayó la importancia del respeto como un valor fundamental en las relaciones interpersonales, como se refleja en comentarios como "Me siento feliz en mi colegio", "Recibo un buen trato", "Me gusta estar aquí", "La atmósfera es positiva" (Estudiante #7).

La mayoría de las veces, estas expresiones de satisfacción y aprecio emergieron de manera espontánea y positiva, mostrando una conexión inmediata en las respuestas de los estudiantes. Sin embargo, en algunos casos iniciales, surgieron dificultades, probablemente debido a una falta de aceptación o conocimiento por parte de los compañeros. Con el tiempo y un mayor acercamiento, se formaron nuevas amistades y relaciones más sólidas al reconocer las cualidades individuales de cada estudiante. Esto contribuyó a su crecimiento emocional y al fortalecimiento de las relaciones dentro de la institución. Esta evolución dio lugar a la segunda pregunta que se hizo a los estudiantes, explorando si el trato de sus compañeros, profesores y directivos

había cambiado durante su tiempo en el colegio. Un estudiante compartió: "Con el paso del tiempo, ha mejorado y ahora se mantiene en un tono de respeto" (Estudiante #7). Los docentes también señalaron que, en su mayoría, los estudiantes mantienen un trato positivo entre sí, incluso cuando presentan pensamientos o comportamientos diferentes.

2.1.8. Creación de sentido

En este contexto, numerosas actividades contribuyen al desarrollo holístico de los estudiantes, asistiendo en la consecución de sus objetivos a largo plazo y al mismo tiempo otorgando propósito a sus empeños actuales. Con respecto a sus planes futuros, tanto los estudiantes como los docentes evalúan qué áreas y actividades sientan los cimientos para su desarrollo a largo plazo. Las respuestas tanto de los estudiantes como de los docentes en el cuestionario indican de manera general que los estudiantes con discapacidad identifican las actividades que les permiten alcanzar sus metas personales y otorgan sentido a su aprendizaje.

En esta categoría, otros estudiantes también expresan sus actividades relacionadas con la Creación de Sentido, las cuales orientan su desarrollo mental y psicológico, especialmente en relación con su condición. Destacan la importancia de cultivar la paciencia, el autocontrol y la inteligencia, que puede interpretarse como la habilidad para tomar decisiones y gestionar emociones. En este punto, subrayan la necesidad de un apoyo ético, espiritual y psicológico que complemente su desarrollo académico y les permita atribuir sentido a sus acciones: "Me haría falta actividades de motivación personal" (Estudiante #18); "Necesito que me ayuden a establecer metas" (Estudiante #13).

2.1.9. Solidaridad

Este principio durante las entrevistas a los estudiantes ha generado respuestas muy positivas que brindan aliento, apoyo y fortaleza a su proceso de aprendizaje. En diversas ocasiones, los estudiantes afirmaron sentirse motivados, escuchados y respaldados, además de considerarse una compañía valiosa para sus compañeros: "Ellos me motivan y compiten conmigo para que mejore cada día" (Estudiante #2); "Mis compañeros siempre me apoyan, tal vez porque ellos viven situaciones similares a las mías y piensan que mi condición es más desafiante" (Estudiante #21).

Además de las palabras de aliento, algunos ejemplos expresan que la solidaridad se manifiesta no solo en discursos, sino también en gestos que reflejan el valor que se les otorga. La comunicación no verbal también cobra importancia en ciertos momentos, resaltando su relevancia en el aula y en los espacios de participación. Tanto los docentes como los compañeros brindan oportunidades para expresarse, guardan silencio cuando es necesario, toman en cuenta sus aportes y los escuchan, lo que genera confianza y fomenta su involucramiento: "Me animan" (Estudiante #3); "Se ponen en mi lugar, me apoyan, por ejemplo, cuando debo ir al pizarrón a explicar algo, me prestan atención, escuchan y no se burlan si cometo errores" (Estudiante #21). Este principio de solidaridad en la educación inclusiva también es evidente desde la perspectiva de los docentes, quienes constatan la existencia de compañerismo para permitir que todos participen y aprendan en las clases.

2.1.10. Igualdad de las diferencias

Los estudiantes perciben el aprendizaje en la escuela como equitativo y justo: "Aprendo porque presto atención a la maestra y todos hacemos lo mismo" (Estudiante #1). Reconocen que el ritmo de aprendizaje no es uniforme, pero identifican sus áreas de dificultad y fortaleza. Sienten que ciertas áreas destacan sus habilidades y les hacen sentirse inteligentes: "Lo que aprendo en clase me brinda conocimiento directo" (Estudiante #12); "Recibo la misma educación, trato y motivación que mis compañeros" (Estudiante #16). Sin embargo, en relación a los docentes, la pregunta sobre la igualdad de oportunidades revela que en este estudio, el ejercicio no siempre se realiza de manera uniforme. La equiparación de oportunidades parece depender de las condiciones de aprendizaje, lo que sugiere que no siempre se logra un equilibrio.

3. Discusión y conclusiones

El presente artículo se enfoca en presentar la Ruta de Aplicación Unificada del Modelo de Comunicación Dialógica, una propuesta destinada a facilitar la implementación del modelo en Instituciones Educativas y que podría ser una herramienta que construya una radiografía escolar regional o una imagen de imagen en profundidad (Bauman, 2015), de las instituciones educativas referente a cómo se están aplicando los principios de la comunicación dialógica para que refuerce la educación inclusiva. Esta ruta involucra diversos actores, incluyendo estudiantes, la institución educativa, autoridades nacionales y locales, familias y compañeros de clase. La ruta se compone de cuatro etapas fundamentales que conducen a la efectiva incorporación del modelo de comunicación dialógica. Estas etapas comprenden el diagnóstico dialógico, la evaluación de los fundamentos, la identificación de necesidades y, finalmente, la puesta en marcha del modelo de comunicación dialógica.

Figura 1

Imagen de la Ruta de Aplicación Unificada del Modelo de Comunicación Dialógica

Nota. Adaptado de Ruta de Aplicación Unificada del Modelo de Comunicación Dialógica [Infografía], por Agudelo-Agudelo, E. H. (2022a), <https://manqlar.uninorte.edu.co/handle/10584/12036#page=1>.

Para llevar a cabo la implementación de la Ruta de Aplicación del Modelo de Comunicación Dialógica, la Ruta de Aplicación Unificada del Modelo propone la creación de una Comisión del Modelo que estará a cargo de guiar este proceso en la Institución Educativa. Esta comisión debe estar compuesta por miembros representantes de distintos sectores, incluyendo estudiantes, padres de familia, docentes y directivos educativos. El grupo estudiantil que forme parte de esta comisión debe ser diverso y abarcar preferiblemente diversas minorías sociales presentes en la escuela para que tenga un impacto en la autoestima y la identidad de los estudiantes (Hooks, 2021). Con este fin, la Institución Educativa deberá contar con una base de datos que permita a los estudiantes identificarse según sus diversas características. Esto asegurará la representación adecuada de todos los actores de la comunidad educativa, especialmente de las diferentes minorías estudiantiles presentes.

En el primer paso, conocido como diagnóstico dialógico, se propone que las instituciones educativas evalúen la aplicación de los principios de la comunicación dialógica en su entorno escolar. Un equipo interdisciplinario formado para tal propósito llevará a cabo un análisis que se centrará en las interacciones entre docentes y estudiantes, así como entre compañeros de clase, lo que según Anson et al. (1991), contribuye incluso al éxito académico y personal de los estudiantes. Este análisis podría extenderse a otras esferas externas como la familia, el gobierno y la comunidad.

En el segundo paso, denominado diagnóstico de fundamentos, se llevará a cabo una evaluación por parte de las instituciones para determinar en qué medida se están cumpliendo los fundamentos de la educación inclusiva en la escuela. Este proceso también estará dirigido por el equipo interdisciplinario y se basará especialmente en la evaluación del acceso, la permanencia y la calidad en la institución educativa. Para lograr esto, será esencial comprender los lineamientos proporcionados tanto por el gobierno nacional como por las políticas establecidas a nivel local en relación con estos fundamentos como la Ley 2216 que orienta las directrices para una educación inclusiva desde la primera infancia hasta la educación media (Congreso de la República de Colombia, 2022).

El tercer paso, denominado caracterización de las necesidades, implica una etapa subsiguiente a los diagnósticos dialógico y de fundamentos realizados por las instituciones. En esta fase, las instituciones elaborarán un plan de acción específico en función de sus propias circunstancias y contexto, con el propósito de abordar las debilidades identificadas no solo para la construcción de conocimiento (Bruner, 2015) sino para la representatividad de todos. En este proceso, resulta crucial comunicar a la comunidad educativa los hallazgos de los diagnósticos y lograr la participación de nuevos actores en la definición de las necesidades de la institución educativa.

En relación con el cuarto paso, que se refiere a la aplicación del modelo de comunicación dialógica, es importante destacar que este variará entre las distintas Instituciones Educativas debido a las diferentes características que pueden surgir a lo largo de la ruta de aplicación. Esto significa que la implementación del modelo en cada institución puede diferir en función de los resultados obtenidos en las etapas de diagnóstico y la consiguiente formulación de la caracterización de necesidades de la institución educativa. No obstante, se recomienda que la ruta de aplicación del modelo sea abordada de manera uniforme en cada colegio, con el fin de asegurar la identificación coherente de los conceptos del modelo en el contexto de la educación inclusiva de la institución respectiva. También, permitirá el diseño de la radiografía escolar que analiza los cambios rápidos y fluidos en la educación inclusiva (Bauman, 2015) y cómo estos afectan a la estructura educativa regional.

Para concluir, la ruta presenta una lista de chequeo que aborda las nociones del Modelo de Comunicación Dialógica, lo que facilita la interpretación de cada una de ellas, lo cual resulta crucial al evaluar la presencia y grado de profundidad de estas nociones en las dinámicas continuas de la Institución Educativa. Este listado de verificación también posibilita llevar estas nociones a ejercicios prácticos, con el objetivo de lograr una interpretación más específica de cada una de las diferentes nociones del modelo dentro del contexto de la práctica educativa.

Un ejemplo concreto sería la noción de igualdad, donde se sugiere analizar si existe representación de las principales minorías de estudiantes en la toma de decisiones dentro de las Instituciones Educativas. En cuanto a la noción de adaptaciones, se evaluaría si hay planificación de clases o unidades didácticas en las diversas materias escolares que promuevan la interacción de los estudiantes con las distintas minorías sociales presentes en la Institución Educativa. Ahora, con relación a la noción de vínculos, se indagaría si los docentes poseen información sobre los sueños y proyectos de vida de sus estudiantes. En la noción de habilidades comunicativas, se busca considerar si la autoevaluación del

estudiante explora su motivación para asistir a clases y si se toman medidas con base en sus respuestas. Por otro lado, en la noción de metas de vida, se incentiva la observación de si se llevan a cabo jornadas de concienciación en la Institución Educativa, destacando los derechos de las minorías sociales presentes, y si se implementan acciones concretas para mejorar su calidad de vida dentro de la institución.

En el penúltimo punto de la lista, se aborda la orientación derivada de interacciones, examinando si en las semanas de desarrollo institucional se integran actividades que se centren en cómo reducir o mitigar la indiferencia, exclusión y rechazo en las Instituciones Educativas. En el último punto, se analiza si los docentes organizan tertulias en la Institución Educativa, al menos una por periodo, donde compartan las adaptaciones que implementan en el Plan Individual de Acompañamiento y Responsabilidad (PIAR) y en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Sin embargo, es plausible que cada Comisión del Modelo, después de un análisis del marco conceptual del modelo, pueda interpretarlo de manera flexible y adaptada a las características actuales de su contexto educativo. Esto siempre y cuando se mantenga la esencia de cada principio dialógico de la comunicación.

La creación de una radiografía escolar a partir de la Ruta de Aplicación del modelo, que examine la presencia y la calidad de los procesos de educación inclusiva a través de una lente dialógica es esencial para construir instituciones educativas más justas y equitativas. Tanto el trabajo realizado con la tesis doctoral y el desarrollo de este artículo ha dejado la profunda convicción de que el diálogo no solo es una herramienta pedagógica, sino un vehículo transformador que puede romper barreras, construir puentes y dar voz a aquellos que a menudo son marginados. Para Bajtín (en Aristizábal y Patiño, 1998), el diálogo es la base misma de la construcción de significado, donde las voces individuales se entrelazan en una conversación rica y diversa que trasciende las limitaciones de una única perspectiva. Freire recuerda que el diálogo auténtico es liberador, empoderando a los estudiantes y educadores por igual para cuestionar, reflexionar y co-crear conocimiento (Freire y Ronzoni, 2011). Y en el espíritu crítico de Bauman, encontramos la urgencia de fomentar conexiones humanas genuinas en un mundo cada vez más líquido y fragmentado (Bauman, 2015).

Una radiografía escolar regional se puede convertir entonces, en una herramienta de introspección y cambio, un espejo que refleja tanto las áreas de fortaleza como las deficiencias en la promoción de la educación inclusiva y el diálogo auténtico en las instituciones educativas. Al emprender esta tarea, no solo se está evaluando la calidad de la enseñanza, sino también reconociendo la dignidad de cada estudiante y su capacidad inherente para contribuir al tapiz educativo. La radiografía muestra en qué se puede mejorar, cómo se puede nutrir un ambiente donde las voces diversas sean celebradas y de qué manera la comunicación se convierte en un puente y no en una barrera. En última instancia, la importancia de esta radiografía escolar a partir de la Ruta de Aplicación radica en un compromiso colectivo de construir un sistema educativo que sea un faro de inclusión, equidad y crecimiento humano. Al mirar a través de un proceso impregnado de dialogismo, se recuerda que la educación no es solo un acto de transmisión de conocimiento, sino una afirmación de la humanidad compartida, una oportunidad para crear comunidades de aprendizaje enriquecedoras y auténticas. La radiografía escolar desafía activar este potencial y trenzar un tejido educativo donde el diálogo sea el hilo conductor que conecta, inspira y transforma.

Referencias

- Aguado, J. (2004). *Introducción a las teorías de la información y la comunicación*. Universidad de Murcia. <https://n9.cl/es/s/5sbc>
- Agudelo-Agudelo, E. H. (2022a). Modelo de comunicación dialógica para el fortalecimiento de la educación inclusiva: el caso de instituciones educativas públicas de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Universidad del Norte. <https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/12036#page=1>
- Anson, Amyr., Cook, T. D., Habib, F., Grady, M. K., Haynes, N., & Comer, J. P. (1991). The Comer School Development Program: A Theoretical Analysis. *Urban Education*, 26(1), 56–82. <https://doi.org/10.1177/0042085991026001005>
- Aristizábal, J. y Patiño, L. A. (1998). Lenguaje y sociedad. *NOVUM*, 7(18), 38–41. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/novum/article/view/92347>
- Bauman, Z. (2015). *Modernidad líquida*. Fondo de Cultura Económica.
- Bernal, C. (2016). *Metodología de la información*. [Cuarta edición]. Pearson Editorial
- Bruner, J. (2015). *La educación, puerta de la cultura*. Antonio Machado Libros.
- Congreso de la República de Colombia. (2022). *Ley 2216 de 2022, Por medio de la cual se promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje*. <https://n9.cl/izo9o4>
- Echeita, G. (2013). Inclusión y exclusión educativa. De nuevo “voz y quebranto. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 11(2), 100-118. https://www.researchgate.net/publication/39155802_Educacion_inclusiva_o_educacion_sin_exclusiones
- Ferrada, D. y Flecha, R. (2008). El modelo dialógico de la pedagogía: un aporte desde las experiencias de comunidades de aprendizaje. *Estudios Pedagógicos*, 1, 41-61. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052008000100003>
- Freire, P. & Ronzoni, L. (2011). *La educación como práctica de la libertad*. SIGLO XXI Editores.
- Gadea, C. (2018). *El interaccionismo simbólico y sus vínculos con los estudios sobre cultura y*

poder en la contemporaneidad Sociológica. Sociológica, 33(95), 39-64.
<https://www.redalyc.org/journal/3050/305058137002/html/>

Gómez, D. y Hernández, S. (2020). *Prácticas de oralidad desde una perspectiva dialógica con niños de grado segundo* [Tesis de Maestría]. Pontificia Universidad Javeriana.
<https://n9.cl/9zhlm5>

Gutiérrez, M. (2017). Repensar el papel del diálogo para la inclusión social, la responsabilidad política y la educación dialógica. *Actualidades Pedagógicas*, 69, 15-47.
<https://doi.org/10.19052/ap.3765>

Hooks, B. (2021). Enseñar a transgredir: La educación como práctica de la libertad. Capitán Swing Libros.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. Mac Graw Hill. <https://doi.org/10.18041/978-958-8981-45-1>

Martínez, B. A. (2010). Signos, símbolos y rituales en la construcción de identidad. Sobre el sentido del discurso religioso. *Revista Conjeturas*.

Ministerio de Educación Nacional. (2009). *Lineamientos y políticas de educación superior inclusiva*. MEN. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357277_recurso.pdf

Prieto, O. y Duque, E. (2009). El aprendizaje dialógico y sus aportaciones a la teoría de la educación. *Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 10(3), 7-30. <https://doi.org/10.14201/eks.3930>

Rapanta, C., García, M., Remesal, A. y Gonçalves, C. (2021). The challenge of inclusive dialogic teaching in public secondary school. El reto de la enseñanza dialógica inclusiva en la escuela pública secundaria. *Comunicar*, 66, 21-31. <https://doi.org/10.3916/C66-2021-02>

Sáenz, L. (2012). Derecho a la educación inclusiva en el marco de las políticas públicas. *Revista de derecho principia IURIS*, 17, 1-424.

Tashakkori, A. y Teddlie, C. (2021). *Manual SAGE de métodos mixtos en investigación social y conductual*. Publicaciones SAGE. <https://tinyurl.com/3uy32cas>